

Déterminants du choix des boutures de maniocs par les agriculteurs de la périphérie de la Ville de Kananga en R.D. Congo

Determinants of the choice of cassava cuttings by farmers on the outskirts of the city of Kananga in D.R. Congo

Auteur 1 : MUJINGA KAPEMBA Alain

Auteur 2 : NKASHAMA MUKENGE Jean-Claude

Auteur 3 : MUTOMBO Alphonsine

MUJINGA KAPEMBA Alain, (0000-0002-0910-0273*, PhD)
Université Protestante au Congo (UPC)/ Faculté d'Administration des Affaires et Sciences Economiques
République Démocratique du Congo (RDC), Kinshasa
E-mail: alainmujinga@gmail.com

NKASHAMA MUKENGE Jean-Claude, (0000-0002-3367-316X*, Assistant)
Université Pédagogique Nationale (UPN)/Faculté des Sciences Economiques et de Gestion
République Démocratique du Congo (RDC), Kinshasa
E-mail : jackonkashama@gmail.com

MUTOMBO Alphonsine, (Assistante)
Université Notre Dame du Kasayi/ Faculté des Sciences Economiques et d'Administration des Affaires
République Démocratique du Congo (RDC), Kananga
E-mail : alphonsinemutombo1999@gmail.com

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : MUJINGA KAPEMBA .A & NKASHAMA MUKENGE .JC & MUTOMBO .A (2022) « Déterminants du choix des boutures de maniocs par les agriculteurs de la périphérie de la Ville de Kananga en R.D. Congo », African Scientific Journal « Volume 03, Numéro 12 » pp: 106-121.

Date de soumission : Avril 2022

Date de publication : Juin 2022

DOI : 10.5281/zenodo.6778059

Copyright © 2022 – ASJ

Résumé

Cette étude a comme objectif de déterminer les facteurs motivants leurs choix d'opter à une ou telle variétés améliorées de manioc et répertorier la ou les variétés les plus adopter, Suite à une enquête qui a été mené dans cette contrée auprès de 250 agriculteurs de la périphérie de la ville de Kananga, les analyses ont montré que la bouture plus adoptée est DISANKA (43,2%), le choix porté à cette variété est fonction de haut rendement, sa capacité de résister aux maladies et au climat, son gout ainsi que la taille de sa boutures. Le choix de bouture améliorée de manioc est influencé positivement par l'âge de l'agriculteur, la principale activité économique de l'agriculteur et l'appartenance à un mouvement associatif. Par contre, le niveau d'études, la taille du ménage et la taille de la plantation influent négativement sur le choix de bouture améliorée.

Mots clés: Agriculteurs, Boutures de maniocs améliorée, Kananga, Probit.

Abstract

A This study aims to determine the factors motivating their choice to opt for one or another improved variety of cassava and to list the variety or varieties the most to adopt, Following a survey which was carried out in this region among 250 farmers in the outskirts of the city of Kananga, analyzes have shown that the most adopted cutting is DISANKA (43.2%), the choice made for this variety is based on high yield, its ability to resist disease and climate, its taste as well as than the size of its cuttings. The choice of improved cassava cuttings is positively influenced by the farmer's age, the farmer's main economic activity and membership of an associative movement. On the other hand, the level of education, the size of the household and the size of the plantation have a negative influence on the choice of improved cuttings.

Keywords: Farmers, Improved cassava cuttings, Kananga, Probit.

Introduction

Environ 80% de la population du Kasai central vit en milieu rural avec l'agriculture comme la principale activité économique. Cette dernière contribue en grande partie à l'approvisionnement alimentaire de la population, en termes des revenus au niveau des ménages, de la sécurité alimentaire, etc. L'agriculture reste un moyen avec lequel on peut utiliser pour accroître son économie. Par conséquent, la production agricole des certains pays Africain, en occurrence la République Démocratique du Congo est en baisse et continue de décroître à cause des facteurs ci-après notamment : aux changements climatiques, à l'accroissement rapide de la population, aux guerres et Insécurité, manque des infrastructures, surtout routière, à l'absence des nouvelles technologies et à l'absence des politiques agricoles adéquates.

Le manioc est l'une des principales cultures en République Démocratique du Congo (RDC), en particulier dans la province du Kasai Central il est l'une des cultures les plus rentables et dont la productivité sous des conditions marginales l'a rendue très populaire, et cependant produite par des petits fermiers pour la subsistance avec des technologies traditionnelles et rudimentaires ou avec de variétés locales. Cette agriculture traditionnelle est caractérisée par une utilisation faible d'intrants, une transformation des produits avec pertes élevées et de qualité inférieure sans valeur commerciales et le rendement du manioc reste faible et n'a jamais dépassé la moyenne de 10T/Ha.

Cependant, avec des technologies modernes ou les variétés améliorées ou encore semence améliorée permet aux agriculteurs d'améliorer leurs productivités, augmenter les revenus et assurer la sécurité alimentaire. Par conséquent, Le choix d'une mauvaise culture ou variété inadaptée peut avoir une forte incidence sur la sécurité alimentaire des ménages, sur les bénéfices et sur l'adoption des nouvelles technologies dans le futur (FAO, 2014).

Ainsi, cet article se propose d'étudier les principaux facteurs déterminants du choix de la bouture améliorée de manioc par les agriculteurs de la périphérie de la ville de Kananga. Pour y arriver les questions suivantes sont soulevées : Quels sont les facteurs déterminants du choix de la bouture améliorée de manioc par les agriculteurs de la ville de Kananga ? Et, quelles est la bouture la plus adoptée et pourquoi ?

1. Revue de la littérature

Le producteur fonde sa décision d'adoption ou d'intensification d'une technologie sur la base du principe de rationalité et particulièrement l'hypothèse de maximisation de l'utilité de la théorie néoclassique (Issoufou O.H. et al., 2017). Il n'adopte ou n'intensifie la technologie que si la profitabilité anticipée est supérieure à celle de la non adoption ou non intensification (Marenya et Barrett, 2007). Toutefois, il est bien établi que la raison pour laquelle les agriculteurs adoptent une technologie va au-delà de ces considérations de la théorie néoclassique (Issoufou O.H. et al., 2017).

Le producteur rationnel préfère la culture (variétés) qui lui procure le plus d'utilité. Les travaux en économie sur l'adoption et l'intensification des technologies montrent que les décisions des agriculteurs sont influencées par des multiples facteurs endogènes ou exogènes (observables et non observables directement) et les caractéristiques intrinsèques de la technologie (Ngondjeb et al., 2011; Combarry, 2013; Mabah et al., 2013; Mbetid-Bessane, 2014; Mounirou, 2015; Roussy et al., 2015).

Dans les études réalisées par Cymmit (1993), Houndekon et Gogan (1996), il a été identifié des groupes de facteurs qui sont susceptibles d'influencer l'adoption d'une pratique culturale. Il s'agit des: Facteurs propres aux producteurs: regroupant le niveau d'éducation de l'exploitant, son expérience en agriculture, son âge, son genre, la taille de son exploitation et le statut social du producteur. En effet, l'âge constitue aussi un proxy de l'expérience et les jeunes producteurs sont enclins à prendre plus de risque que les plus âgés.

La question du genre de l'agriculteur a fait l'objet de discussion dans plusieurs études. Par exemple, suivant les résultats des chercheurs tels que Oloumiladé et al. (2019), Ouédraogo et Dakouo (2017) et Traoré & Dabo (2012), du fait que les hommes ont plus accès aux services de la vulgarisation et aux facteurs de production agricoles que les femmes, ces derniers sont plus disposés à adopter les nouvelles méthodes de production que les femmes. Par contre, Allagbe et Biaou (2013) et Ntsama et Kamgnia (2007), soutiennent que l'adoption n'est pas influencée par le sexe de l'agriculteur, car dans la plupart des milieux ruraux, les hommes tout comme les femmes sont tous actifs dans les activités agricoles.

Il n'y a pas d'unanimité concernant l'effet de l'âge sur l'adoption des technologies agricoles dans la littérature. Certains auteurs soutiennent que les producteurs les plus âgés (expérimentés) et peuvent adopter plus facilement les nouvelles variétés que les jeunes ; car, une plus grande longévité des producteurs les permet d'exposer à plus d'innovations agricoles (Ouédraogo et Dakouo, 2017 ; Yabi *et al.*, 2016 ; Ngondjeb *et al.*, 2014). D'autres par contre, à l'instar de

Ndèye Seynabou et al. (2018) dans une étude portant sur Taux et déterminants de l'adoption de variétés améliorées de riz au Sénégal, constatent que 'adoption des variétés améliorée de riz dans cette zone n'est pas expliquée par l'âge de l'agriculteur. Il sied de signaler que dans le contexte de la RDC, il s'avère que les agriculteurs vieux sont moins susceptibles ou ont tendance à rejeter les innovations contrairement aux jeunes agriculteurs (Mujinga, 2019). En d'autres termes, étant âgé (e)s, certains d'entre eux semble ne pas être favorables aux changements proposés par la vulgarisation, probablement pour des raisons culturelles ou de réticence.

La littérature empirique présente plusieurs conclusions par rapport à l'influence de la taille du ménage sur e comportement des agriculteurs face à l'adoption des nouvelles technologies. Elle est considérée comme étant une main-d'œuvre pouvant contribuer à l'amélioration des conditions de vie du ménage ainsi que les choix de ce dernier. Cette situation peut engendrer trois problèmes : les grandes familles disposent de plus de main-d'œuvre pour la conduite des activités agricoles. Ce qui favorise généralement l'adoption des nouvelles technologies agricoles (Ouédraogo et Dakouo 2017). Par contre, certains auteurs à l'instar de Issoufou O. et al. (2017) et Folefack *et al.* (2012) confirment que la taille du ménage exerce une influence négative sur l'adoption des semences améliorées. Car, si elle est constituée des personnes actives, elle peut servir de substitut aux nouvelles technologies dans le but d'extension de l'espace cultivable. Par ailleurs, dans d'autres études, il a été trouvé que l'adoption des variétés améliorées en agriculture n'est pas liée à la composition du ménage (Belem B., 2017).

L'adoption des nouvelles technologies exige un certain niveau de compréhension et de savoir-faire, c'est ainsi que dans beaucoup d'études il a été démontré que la majorité d'adoptants des nouvelles technologies avaient dès le départ reçu une éducation formelle (Tesfaye *et al.*, 2016 ; Bekele et al.,2014). C'est dans cette logique que Fall (2005) atteste que l'éducation formelle offre plus d'opportunités aux agriculteurs sur l'existence de nouvelles variétés que ceux qui n'ont pas reçu une éducation formelle. Dans ce même ordre d'idée, Ouédraogo et Dakouo (2017) soutien que l'expérience en riziculture du chef d'exploitation mesurée par le nombre d'années de pratique de la riziculture lui permet d'avoir une bonne connaissance de la riziculture et prendre des décisions judicieuses en matière de choix de technologies.

La théorie économique (Walras, 1874 et Menger, 1892, cités par Aminata Diagne, 2020) stipule qu'une innovation sera adoptée seulement lorsque les individus concernés sont convaincus, compte tenu des informations dont ils disposent, de l'intérêt ou des gains qu'ils peuvent en tirer. De ce fait, les agriculteurs qui ont plus d'informations sur les pratiques technologiques sont

supposés être plus susceptibles d'adopter ces pratiques. Car les organisations associatives (coopératives, OP, ONG, tontine, etc.) sont les seules éligibles aux crédits, ce qui favorise l'exposition aux variétés améliorées (Sharma et Kumar, 2000).

L'influence de la taille de la plantation sur le comportement des agriculteurs face à l'adoption des nouvelles méthodes de production divise les chercheurs. Certains estiment que les grands producteurs sont plus exposés aux innovations car ils constituent le plus souvent les cibles privilégiées des programmes de vulgarisation agricole (Belem B., 2017 et Mbétid, 2014). D'autres auteurs par contre, estiment que les petits exploitants sont plus disposés à utiliser les nouvelles méthodes de productions afin d'intensifier la production et la productivité (Sissoko et Lebailly, 2018 ; Issoufou et al. 2017). Dans une étude réalisée au Nigeria portant sur les déterminants dans l'adoption des variétés de riz Nerica, Dontsop-Nguezet *et al.* (2013) soutiennent que l'adoption de cette variété améliorée est fortement liée au type de riziculture pratiqué (bas-fonds).

2. Matériels et méthodes

Cette étude a été menée dans la localité de Kamboté, elle est située dans un milieu à vocation agricole. Il y a plusieurs cultures vivrières dont les plus significatives sont les maniocs, les maïs, les haricots, le riz, etc. Au niveau de culture de rentes, il existe quelques exploitations de café et des plantations à huile effectuée sur des petites étendues. Les cultures les plus importantes sont les maniocs et les maïs, c'est-à-dire que celles-ci sont les cultures vivrières qui sont les plus dominantes dans cette partie où notre étude s'est déroulée. Elle constitue l'essentielle des aliments de base de la population rurale de cette contrée. Les matériels utilisés étaient constitués essentiellement d'un questionnaire d'enquête pour la collecte des données sur les caractéristiques sociales, démographiques et technico-économiques des agriculteurs pratiquant la culture de manioc dans notre milieu d'étude.

2.1.1. Échantillonnage

Notre échantillon est constitué de 250 agriculteurs a été tiré aléatoirement dans la localité de Kamboté en vue de comprendre leur motivation dans le choix des variétés cultiver.

2.1.2. Collectes des données

Les données nécessaires ont été recueillies à l'aide d'un questionnaire du type fermé. Les variables sociaux, institutionnelles et économiques ont fait l'objet de notre étude. Les éléments comme la taille de ménage, le niveau d'instruction, le sexe, l'âge, l'appartenance à une organisation paysanne, l'ancienneté dans la culture de manioc ont été recueillies à l'aide de code numérique (1, 2, 3...).

Tableau 1. Définition des variables et signes attendus

Variabes	Definition	Mesure	Signe attendu
Bouture améliorée	Variable dépendante	1= Disanka 0= Autres variété	
Age	Age de l'enquêté	Nombre d'années	+
Sexe	Genre	1= Homme 0= Femme	+
Niveau étude	Niveau d'instruction de l'agriculteur	1 = Niveau secondaire 0= Niveau inférieur	+
Taille ménage	Nombre des personne	Nombre des personne	+/-
Principale activité	Principale activité	1= Agriculture 0= Autres activités	+/-
Superficie cultivée	Superficie cultivée	En are	+
Membre association	Appartenance associative	1= Membre 0=Non membre	+

Source: auteurs

Partant de considerations théoriques et des observations de terrain; des facteurs propres aux producteurs, à l'environnement institutionnel et la taille de la parcelle ont été retenu comme potentielles variables explicatives du choix des boutures de manioc (Tableau 1). Le signe positif attendu veut tout simplement dire que cette variable exercerait une influence positive sur le choix des boutures de manioc, tandisque le signe negatif renseigne qu'on s'attend à une influence negative de la variable sur le choix des boutures de manioc.

2.2.Présentation du modèle d'analyse

Le producteur fonde sa décision d'adoption ou d'intensification d'une technologie sur la base du principe de rationalité et particulièrement l'hypothèse de maximisation de l'utilité de la

théorie néoclassique. Il n'adopte ou n'intensifie la technologie que si la profitabilité anticipée est supérieure à celle de la non adoption ou non intensification (Marenya et Barrett, 2007). Toutefois, il est bien établi que la raison pour laquelle les agriculteurs adoptent une technologie va au-delà de ces considérations de la théorie néoclassique. Le producteur rationnel préfère la culture (variétés) qui lui procure le plus d'utilité.

Les travaux en économie sur l'adoption et l'intensification des technologies montrent que les décisions des agriculteurs sont influencées par des multiples facteurs endogènes ou exogènes (observables et non observables directement) et les caractéristiques intrinsèques de la technologie (Ngondjeb et al., 2011; Combarry, 2013; Mabah et al., 2013; Mounirou, 2015; Roussy et al., 2015). Dans le cadre de la présente étude, l'adoption fait référence aussi bien à la décision dichotomique (acceptation ou rejet) qu'à l'intensité d'utilisation (surface engagée sur surface totale disponible) des semences améliorées du niébé.

La disposition d'adoption de la bouture a été utilisé comme variable dépendante dichotomique qui prend la valeur 1 si la personne est disposée à adopter et 0 sinon. Le modèle se présente comme suit :

$$\text{Probit d'adoption (Y)} = BX + \mu \quad (1)$$

Dans l'équation (1), X représente le vecteur des variables susceptibles d'affecter l'adoption ; B est un vecteur des paramètres ; et μ représente le terme de l'erreur. Les critères de décision pour désigner la variable Y observable (dichotomique) sont :

$$Y \begin{cases} 1 = \text{disposé à adopter (oui)} \\ 0 = \text{non disposé à adopter (non)} \end{cases} \quad (2)$$

La forme empirique du modèle Probit est spécifiée de la manière suivante :

$$\text{Probit } Y = \beta_0 + \beta_i X_i + \epsilon, \forall i = 1, 2, 3, \dots$$

3. Résultats

3.1. Caractéristiques des producteurs

Tableau 2. Description des variables socio-démographiques

Variabes	Effectifs	Pourcentage
Sexe	Masculine =87	34,8
	Féminin=163	65,2
Age	20-45 ans =165	66
	46 ans et plus =85	34
Etat-civil	Marié=115	46
	Célibataire=77	30,8
	Dvorcé(é)=2	0,8
	Veufs/veuves=56	22,4
Niveau d'instruction	Primaire=92	36,8
	Secondaire=147	58,8
	Supérieur ou universitaire=11	4,4
Principale activité économique	Agriculture =98	39,2
	Petit commerce=38	15,2
	Artisanat=31	12,4
	Fonctionnaire=58	23,2
	Autres=25	10

Source: Résultats issus des analyses du logiciel Stata 16.

Le tableau ci-haut (tableau 2) relève que dans le milieu sous études, la population est en moyenne jeune (l'âge moyen inférieur à 55 ans), l'agriculture est plus pratiquée par les femmes (65,2% de l'échantillon), plus de la moitié savent lire et écrire (58,8% ont atteint le niveau d'études secondaire). Comme dans toutes les périphéries des villes de la RDC, il a été constaté que les activités agricoles sont de plus en plus négligées par la population au profit d'autres activités génératrices de revenu.

Tableau 3. Description des variables de production

Variabes	Effectifs	Pourcentage
Types de manioc	MVUAMA=20	8
	SADISA=40	16
	BUTAMU=20	8
	RAV=40	16
	DISANKA=108	43,2
	Autres=22	8,8
Rendement en termes de quantité produite	1-3 bassins =168	67,2
	Plus de 3 bassins=82	32,8
Éléments motivant le choix de varetés	Haut rendement=69	27,6
	Gout agréalable=41	16,4
	Resistance aux maladies=53	21,2
	Moins attaqués par les insects=22	8,8
	Meilleure qualité=37	14,8
	Adaptation au climat=15	6
Autres=13	5,2	

Source : Résultats issus des analyses du logiciel Stata 16.

Il ressort du tableau (3) que les variétés de manioc les plus cultivées par les agriculteurs du village Kamboté sont DISANKA, RAV, SADISA, BUTAMU, MVUAMA et autres. La plus cultivée et préférée est DISANKA (43,2%), le choix porté à cette variété est fonction de haut rendement (27,6%), la capacité de résister aux maladies (21,2%), gout agréable (16,4%), meilleur qualité (14,8%), adaptabilité au climat (6%), moins attaquées par les insectes (8,8%) et d'autres raisons comme la taille de boutures de manioc (5,2%).

3.2. Déterminants du choix de la bouture améliorée de manioc

Tableau 4. Déterminants de l'adoption des nouvelles variétés de manioc (Model probit)

Number of obs= 239				
Wald chi1 (7)= 1635.27				
Prob>chi2= 0.000				
Pseudo R2= 0.5735				
Adoption manioc	Df/dx	Coeff.	Z	Prob.
Age	2.1912	0.4906	6.57	0.000***
Sexe	-0.4559	-0.2262	-0.51	0.613
Niveau étude (secondaire)	-2.7211	-5.6296	-11.14	0.000***
Taille ménage	-3.7511	-5.8674	-14.73	0.000***
Principale activité (agriculture)	3.4611	6.0113	15.73	0.000***
Superficie cultivée	-2.2212	-5.4900	-5.85	0.000***
Membre association	0.0008	6.3603	16.17	0.000***
_Cons.		-6.4074	-	-

Note: *, ** et *** indiquent respectivement la significativité statistique au seuil de 10%, 5% et 1%.

Source: Résultats issus des analyses du logiciel Stata 16.

Les résultats du tableau (4), indiquent que l'ajustement du modèle est bon, car la probabilité associée au test de chi-carré est de 0,000 avec le pseudo $R^2 = 0,5735$. Il sied de noter que le pseudo R^2 n'a pas la même signification que le coefficient de détermination du modèle de régression estimé avec la méthode des moindres carrés ordinaires, et que sa faible valeur ne met pas en cause la qualité d'ajustement du modèle. Concernant les facteurs déterminants le choix de boutures de manioc les résultats du modèle attestent que l'âge de l'agriculteur, la principale

activité économique de l'agriculteur et l'appartenance à un mouvement associatif influent positivement sur le choix de bouture améliorée. Par contre, le niveau d'études, la taille du ménage et la taille de la plantation influent négativement sur le choix de bouture améliorée.

4. Discussion des résultats

Dans la littérature, les principaux déterminants de l'adoption des technologies sont relatifs aux facteurs socio-économiques (éducation, revenu, âge, attitude face au risque, expérience dans l'agriculture), démographiques (nombre de personnes du ménage, nombre d'actifs), agro-écologiques (climat, sol, contraintes et contexte de production) et institutionnels (information, formation, appartenance à une organisation de producteurs) (Adéoti et al., 2002; Mabah et al., 2013; Barham et al., 2014; Karen, 2014; Mbéti-Bessane, 2014; Mounirou, 2015; Roussy et al., 2015 ; Villemaine et al., 2016).

Dans cette recherche, il a été trouvé que les agriculteurs les plus âgés adoptent plus la bouture améliorée de manioc que les moins âgés. Ce résultat est proche de ceux de Cymmit (1993), Houndékon et Gogan (1996), qui soutiennent également que l'âge constitue aussi un proxy de l'expérience et que les jeunes producteurs sont enclins à prendre plus de risque que les plus âgés. Par contre, Issoufou O.H. et al., (2017) attestent que les producteurs les plus âgés (expérimentés) ont tendance à rejeter les semences améliorées contrairement aux jeunes agriculteurs; aussi, les personnes âgées ne sont pas favorables au changement des variétés proposées par la vulgarisation, probablement pour des raisons culturelles ou de réticence.

Par rapport au sexe, le résultat de cette étude montre que l'adoption de la bouture améliorée de manioc n'est pas influencée par le genre de l'agriculteur. Par contre, certains auteurs à l'instar de Yabi Jacob Afouda et al. (2016), qui ont eu à constater au Bénin que les femmes étaient plus discriminées dans le processus décisionnel que les hommes. Aussi, (Dey, 1981) et Mahamane Moctar R. et al. (2017) soutiennent que les hommes ont plus accès à l'information et aux intrants par rapport aux femmes.

Le niveau d'instruction des producteurs a toujours été présenté comme un facteur assez déterminant dans la diffusion des technologies agricoles (Nkamleu, 2000; Adesina, 2000). Dans cette étude, la variable niveau d'instruction influe négativement sur l'adoption de la bouture améliorée de manioc. Ce résultat peut être expliqué par le fait que lorsqu'on amène un producteur à comprendre l'itinéraire technique des variétés améliorées à partir des différentes formations illustratives dans le champ école, ceci peut amener ce dernier à adopter facilement les nouvelles technologies sans tenir compte du niveau d'études. La taille de l'exploitation est un facteur important dans l'adoption. Par ailleurs, le résultat de cette étude, montre que plus

grande est l'exploitation moins elle est à même d'adopter les nouvelles technologies). Contrairement aux résultats de Yabi et al. (2016) qui stipulent que la taille du ménage influence positivement l'adoption de la pratique de lutte antiérosive, dans cette étude nous avons trouvé que la taille du ménage influe négativement sur l'adoption de la bouture améliorée de manioc. Dans une étude réalisée par Ndèye Seynabou et al. (2018), il a été conclu que l'adoption des semences améliorées ne pas expliqué par les nombres d'activités génératrices de revenu.

Mouvements associatifs joue un rôle important dans la promotion des activités agricoles, dans cette recherche il a été trouvé que l'appartenance aux dynamiques associative exerce un impact positif sur le comportement des agriculteurs en matière d'adoption des nouvelles technologies. Car, les mouvements associatifs sont considérés comme les cadres d'échange permettant aux producteurs acquisition d'informations et de partage d'expériences, ce qui réduit l'incertitude des exploitants et les aide à percevoir de manière plus objective l'innovation et les risques encourus (Kuhfuss et al., 2013 ; Parcell et Gedikoglu, 2013). Ce résultat corrobore avec ceux de Fischer et Qaim (2012) et Abebaw et Haile (2013).

Conclusion et limitation

Cette étude a porté sur l'adoption des variétés améliorées de manioc par les agriculteurs de la périphérie de la ville de Kananga, précisément dans le village Kamboté. L'objectif consistait à étudier les facteurs motivants leurs choix d'opter pour une ou telle variétés améliorées de manioc. Après analyse, il a été trouvé que le choix de bouture améliorée de manioc est influencé positivement par l'âge de l'agriculteur, la principale activité économique de l'agriculteur et l'appartenance à un mouvement associatif. Par contre, le niveau d'études, la taille du ménage et la taille de la plantation influent négativement sur le choix de bouture améliorée.

Au regard des résultats obtenus dans cette étude, il s'avère que pour faciliter l'accès aux nouvelles technologies des agriculteurs, il est important de mettre en place les stratégies de vulgarisation agricole et facilité les agriculteurs l'accès aux autres actifs productifs tels que le crédit agricole, les outillages ainsi que d'autres services d'encadrement des agriculteurs.

Enfin, les résultats obtenus comportent quelques limites notamment au niveau de la taille de l'échantillon (250 agriculteurs enquêtés) ne nous permet pas d'extrapoler nos résultats au niveau de la province du Kasai Central.

Bibliographie

1. Abebaw D, Haile MG. 2013. The impact of cooperatives on agricultural technology adoption: Empirical evidence from Ethiopia. *Food. Policy*, 38: 82-91. DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.foodpol.2012.10.003>.
2. Adéoti R., Coulibaly O., Tamo M. 2002. Facteurs affectant l'adoption des nouvelles technologies du niébé *Vigna unguiculata* en Afrique de l'Ouest. *Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin*, volume 32.
3. Allagbe M. C., and Biaou G. 2013. 'Déterminants de l'adoption des variétés améliorées de riz NERICA dans les communes de Dassa-Zoumé et de Glazoué au Bénin. In Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB)'
4. Aminata Diagne. 2018. « Adoption et impact des innovations technologiques agricoles dans les filières maïs et arachide au Sénégal », Thèse de Doctorat en Sciences Economiques, Université de Laval.
5. Barham B.L, Chavas J.P., Fitz D., Salas V.R., Schecheter L. 2014. The role of risk and ambiguity in technology adoption. *Journal of Economic Behavior et organization* 97: 204-218.
6. Belem, B. C. D. 2017. Analyse des déterminants de l'adoption des bonnes pratiques de production de l'anacarde au Burkina Faso.
7. Combary O.S. 2013. Décisions d'adoption et d'intensification de l'utilisation des engrais chimiques dans la production céréalière au Burkina Faso. *Revue économique et sociale africaine (CEDRES)* 56: 22-3.
8. Dey Jennie. 1981. Gambian women: Unequal partners in rice development projects?, *The Journal of Development Studies*, 17:3, 109-122, DOI: 10.1080/00220388108421801
9. Dontsop-Nguezet P. M., Diagne A., Okoruwa O. V. 2013. Estimating the Actual and Potential Adoption Rates and Determinants of NERICA Rice Varieties in Nigeria. *Journal of Crop Improvement*, vol. 27, n° 5, pp. 561-585.
10. Fall A. 2005. Impact économique de la recherche rizicole au Sénégal et en Mauritanie. *Revue Agronomie africaine*, n° 5, pp. 53-6.
11. FAO. 2014. « Variétés de semences appropriées pour les agriculteurs à petit échelle. », P.19.
12. Fischer E, Qaim M. 2012. Linking smallholders to markets:determinants and impacts of farmer collective action in Kenya. *J. Dev. Stud.* 40(6) : 1255– 1268.

13. Folefack, P. D., Sale, A., & Wakponou, A. 2012. Facteurs affectant l'utilisation de la fumure organique dans les exploitations agricoles en zone sahélienne du Cameroun. *Afrique Science: Revue Internationale des Sciences et Technologie*, 8(2).
14. Houndékon, V. et GOGAN A. 1996. Adoption d'une technologie nouvelle de jachère courte à base de Mucuna. Cas du département du Mono dans le sud –ouest du Bénin. INRAB-IITA, Bénin.
15. Issoufou, O. H., Boubacar, S., Adam, T., & Yamba, B. 2017. Déterminants de l'adoption et impact des variétés améliorées sur la productivité du mil au Niger. *African Crop Science Journal*, 25(2), 207-220.
16. Karen M. 2014. Adoption and adaptation in developing country agriculture. *Revue d'Études en Agriculture et Environnement* 95, pp 13-24.
17. Kuhfuss L., Préget R., Thoyer S. 2013. Préférences individuelles et incitations collectives: quels contrats agro-environnementaux pour la réduction des herbicides par les viticulteurs. *Revue d'Études en Agriculture et Environnement/Review of Agricultural and Environmental Studies* 95: 111-143.
18. Mabah T.G.L., Havard M., Temple L. 2013. *Déterminants socioéconomiques et institutionnels de l'adoption d'innovations techniques concernant la production de maïs à l'Ouest du Cameroun*. *Tropicultura* 31: 137-142.
19. Marenya P.M., Barrett C.B. 2007. "Household-level determinants of adoption of improved natural resources management practices among smallholder farmers in Western Kenya". *Food Policy* 32: 515–36.
20. Mbéti-Bessane, E. 2014. Adoption et intensification du Nouveau Riz pour l'Afrique en Centrafrique. *Tropicultura*, 32(1).
21. Mounirou I. 2015. *Perception et adoption des innovations techniques agricoles dans le bassin cotonnier de Banikoara au Bénin*. *African Journal of Agricultural and Resource Economics* 10: 87-102.
22. Mujinga Kapemba A. 2019. *Dynamiques associatives et performance de l'agriculture paysanne : Evidences empiriques des agriculteurs du territoire de Luiza en RD. Congo*, Thèse de Doctorat en Sciences Economiques, Orientation : Economie Rurale, Université Protestante au Congo.
23. Ndèye Seynabou Diouf Sarr, Blaise Waly Basse et Amadou Abdoulaye Fall. 2020. « Taux et déterminants de l'adoption de variété améliorée de riz au Sénégal », *Économie rurale*.

24. Ngendjeb, Y.D., Kamgnia, D.B., Nje, P. et Havard, M. 2014. L'évaluation économique de l'investissement dans la conservation des sols : le cas des aménagements antiérosifs dans le bassin versant du lac Logdo au Cameroun. *Canadian Journal of Agricultural Economics* 62 : 393-410.
25. Ngondjeb Y., Nje P., Havar M. 2011. Déterminants de l'adoption des techniques de lutte contre l'érosion hydrique en zone cotonnière du Cameroun. *Revue d'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux* 64: 9-19.
26. Nkamleu GB, Coulibaly O. 2000. Le choix des méthodes de lutte contre les pestes dans les plantations de cacao et de café au Cameroun. *Economie Rurale*, 7: 5-11. DOI: 10.3406/ecoru.2000.5208.
27. Ntsama Etoundi, S.M. 2007. Analyse de l'impact de l'innovation sur la productivité agricole : cas du maïs dans la province du centre- Cameroun, mémoire de DEA-PTCI, université de Yaoundé 2- Soa, Cameroun.
28. Oloumiladé M., Akpo, F., & Yabi, J. 2019. Impact Environnemental de l'adoption des Variétés Améliorées de Soja dans le Département du Borgou au Nord du Bénin. *European Scientific Journal (ESJ)*, 15(28), 148-165.
29. Ouédraogo, I., Sembene, M. and Dakouo, D. 2017. Inventory, Geographical Distribution of Caryedon Species in Burkina Faso, and Evaluation of Their Impact on Stored Groundnut. *Advances in Entomology*, 5, 55-67. <https://doi.org/10.4236/ae.2017.52005>
30. Parcell J.L., Gedikoglu H. 2013. A Differential Game Approach to Adoption of Conservation Practices. Annual Meeting, August 4-6, 2013, Washington, DC, Agricultural and Applied Economics Association, 14p.
31. Roussy C., Ridier A., Chaib K. 2015. Adoption d'innovations par les agriculteurs : rôle des perceptions et des préférences. Working Paper SMART-LERECO N°15 <https://www6.rennes.inra.fr/smart/content/download/.../WP15-03.pdf>.
32. Schultz TW. 1964. *Transforming Traditional Agriculture*. Yale University Press (Reprint), Arno Press: New Haven, New York; 206p.
33. Serge S.N, Arsène R.N, Chance B.M, Géant C.B, et Espoir B.B. 2017. *Analyse des déterminants de l'adoption des variétés du manioc dans le Sud-Kivu, République Démocratique du Congo*, Faculté de Sciences Agronomiques et Environnement, Université Evangélique en Afrique, BP 3323, Bukavu, RD. Congo.

34. Sharma V. P., Kumar A. 2000. Factors Influencing Adoption of Agro Forestry Program: A Case Study from North-West India. *Indian Journal of Agricultural Economics*, vol. 55, n° 3, pp. 500-509.
35. Sissoko, P., Berti, F., Gry, S., & Lebailly, P. 2018. Effets de l'adoption de la technique du microdosage d'engrais sur la disponibilité et l'accessibilité céréalière des exploitations agricoles à base de mil et de sorgho au Mali. *Agronomie Africaine*, 30(2), 193-204.
36. Traoré B & Dabo K. 2012. Interactions population-production agricole au Sahel et en Afrique de l'Ouest: Constat d'un déséquilibres et proposition pour des perspectives meilleurs. *Etude et recherche Sahéliennes* n° 16, Institut du Sahel.
37. Villemaine R., Sabourin É., Goulet F. 2012. *Limites à l'adoption du semis direct sous couverture végétale par les agriculteurs familiaux en Amazonie brésilienne*. *Cah. Agric.* 21: 242-7.